

5) L'idée serait que les hommes sont libre d'honorer ou de dédaigner leurs semblables, mais que la fortune dépend des dieux. Peterson (loc. cit.) comprend les ll. 238-240 de manière très différente, mais sa traduction ne tient guère compte de la grammaire : "If one is lame, one is strong, [i]f one is (belongs to the ranks) of an orphan, one is rich, ([I]isten, any) man who sits at the gate of the palace!"

- 6) A n'est épigraphiquement pas clair ; le signe suivant -ge₇ ne me semble pas être -'re'-.
- 7) ur-ge₇-re dans UET 6, 231 pourrait s'expliquer par un sandhi devant e₂.
- 8) Une petite quarantaine d'occurrences dans ma banque de données.
- 9) Cf. aussi Antagal F 250 : dur₂-dur₂-ru = MIN (ra-ḫa-sū) ša₂ a-ša₂-bi ; comp. Civil 1994:206 ii 5 (texte gramm. paléobab.) : a-ša₃ gud dur₂-ru-na = i-na A.ŠA₃ GUD ra-ḫa-sū ḫup-p[u-x].
- 10) suš-'še₃' serait toutefois aussi envisageable; v. *infra*.
- 11) Cf. aussi PrEa 12 sq. : su₍₂₎-uš KU / tu-uš KU.
- 12) Delnero (2006:2273) lit -dab (épigraphiquement préférable), et dans les autres duplicats -dab₅ ; quel serait le sens ?

Bibliographie

- Alster, Bendt 1997 : *Proverbs of Ancient Sumer I-II*. Bethesda : CDL Press.
- Cavigneaux, Antoine et Farouk N.H. Al-Rawi 1995 : Textes Magiques de Tell Haddad (Textes de Tell Haddad II). Troisième partie, ZA 85, 169-220.
- Civil, Miguel 1994 : *The Farmer's Instructions: A Sumerian Agricultural Manual*, AulOr.-S 5.
- Delnero, Paul 2006 : *Variation in Sumerian Literary Compositions: A Case Study Based on the Decad*. Ph. D., University of Pennsylvania.
- Edzard, Dietz Otto 2003 : *Sumerian Grammar*, HdO I vol. 71.
- Foxvog, Daniel A. 2009 : *Introduction to Sumerian Grammar*. <http://home.comcast.net/~foxvog/>.
- Gordon, Edmund I. 1958 : Sumerian Animal Proverbs and Fables: "Collection Five", JCS 12, 1-21 et 43-75.
- Jagersma, Bram 2010 : *A Descriptive Grammar of Sumerian*. Ph. D., University of Leiden. <http://hdl.handle.net/1887/16107>.
- Michalowski, Piotr 2004 : Sumerian, dans: R.D. Woodard (ed.), *The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages* (Cambridge: Cambridge University Press) 19-59.
- Peterson, Jeremiah 2007 : *A Study of Sumerian Faunal Conception with a Focus on the Terms Pertaining to the Order Testudines*. Ph. D., University of Pennsylvania.
- Rubio, Gonzalo 2007 : Sumerian Morphology, dans: A.S. Kayne (ed.), *Morphologies of Asia and Africa* (Winona Lake: Eisenbrauns) 1327-1379.
- Steinkeller, Piotr 1979 : Notes on Sumerian Plural Verbs, Or. 48, 54-67.

Pascal ATTINGER (pascal.atteringer@iaw.unibe.ch)
Morellweg 12, CH 3007-BERNE (SUISSE)

66) À propos d'un nouveau proverbe sumérien — Dans NABU 2010/32, L. Vacín a publié une lentille, laquelle contiendrait d'après lui un nouveau proverbe sumérien. Cette interprétation soulève toutefois deux problèmes :

— Comme l'auteur le souligne lui-même, les signes lus dam¹ sont clairement des nin sur la face (le modèle) et sur la première ligne du revers.

— Pour "(is such) a wife (who) does not talk", on attendrait en sumérien dam nu-di-dam¹.

Sur la face, on a nin-ba-ba / nin-ḫe₂-du₇ / nin-nu-du₁₁-ga, sur le revers nin-[zu(?)]-zu² / nin^{1?}-ḫe₂-du₇ / nin^{1?}-nu-du₁₁-ga. Si ba-ba doit être lu zu¹-zu¹ (ainsi l'auteur), on aurait trois noms propres attestés à Ur III: nin-ḫe₂-du₇ est fréquent (v. Limet, *Anthroponymie* 226 sq. et 511)²; pour nin-zu-zu, cf. 'Atiquot 4 pl. 2 n° 9 i 19, pour nin-nu-du₁₁-ga MVN 13, 350 ii' 18' et Zinbun 18, 104/107 n° 10 ii 7. Avec nin-ba-ba (au lieu de nin-zu¹-zu¹), on aurait curieusement un NP présarg. de Lagas (v. Struve, *Onomastika* 136).

Quoique le choix de nin-zu-zu (/nin-ba-ba) et de nin-nu-du₁₁-ga reste pour moi énigmatique, il ne fait guère de doute que la lentille ne contient pas un proverbe, mais une liste d'anthroponymes.

1. On pourrait essayer de tourner la difficulté en traduisant "(qui n'a pas parlé =) qui s'est tue", mais on attendrait alors plutôt nu-un-du₁₁-ga(-am₃).

2. La banque de données de M. Molina (BDTNS) en compte 14 occurrences.

Pascal ATTINGER (7-9-2010) (pascal.atteringer@iaw.unibe.ch)

67) Corrigenda to N.A.B.U. 2/2010, no. 32 — The tablet WML 53.114.680 which I published in *N.A.B.U.* 2/2010, no. 32 under the title 'A New Sumerian Proverb' does not contain an as yet unknown proverb but a sequence of three personal names.¹ The initial couple of them are attested in OB school lists of personal names from Nippur – **nin-zu-zu** (*PBS* 11/3 73 ii 12') and **nin-ḫe₂-du₇**, (*PBS* 11/1 3 i/ii 6) – while the third name – **nin-nu-du₁₁-ga** – appears in Ur III administrative texts *MVN* 13 350 ii' 18' and *Zinbun* 18, 104 10 ii 7. I too hastily embraced the idea that I had